

Reflexões sobre a população em situação de rua: programa cidade acolhedora¹

Reflections on the homeless population: the welcoming city program

Reflexiones sobre la población sin hogar: el programa ciudad acogedora

Recebido: 08/08/2023 | Aceito: 10/11/2023 | Publicado: 14/11/2023

Sued Marai Rodrigues Rego de Assis²

 <https://orcid.org/0009-0007-0131-0878>

 <http://lattes.cnpq.br/0209632944358733>

Centro Universitário do Distrito Federal - UDF, DF, Brasil

E-mail: suealecrimudf@gmail.com

André Felipe Rosa³

 <https://orcid.org/0000-0003-2319-113X>

 <http://lattes.cnpq.br/3361155786236088>

Centro Universitário do Distrito Federal - UDF, DF, Brasil

E-mail: andrecpol@gmail.com

Resumo

Este artigo fala do programa Cidade Acolhedora, política adotada em 2013 no Distrito Federal, que dispõe do resgate, tratamento e reinserção da população de rua na sociedade. Buscando investigar o surgimento da agenda, implementação e a atual situação do dia a dia, e elucidar o abandono, e a falta da assistência para as pessoas pop rua em Brasília, o estudo seguiu com uma pesquisa qualitativa juntamente com uma pesquisa de campo nos centros de acolhimento no DF, usando o método descritivo analítico para demonstrar a situação de abandono do programa na ótica dos servidores do local. Este Trabalho, visa descrever o total desmazelo das políticas voltadas para cidadãos de rua, em vista de um dos poucos programas adotados pela capital do país.

Palavras-chave: Pop Rua. Política Pública. Centros Pop. Sociedade. Vulnerabilidade Social.

Abstract

This article discusses the Cidade Acolhedora program, a policy adopted in 2013 in the Federal District, which aims to rescue, treat and reintegrate the street population into society. Seeking to investigate the emergence of the agenda, implementation and the current day-to-day situation, and to elucidate the abandonment and lack of assistance for homeless people in Brasília, the study followed qualitative research along with field

¹ Pesquisa de aproveitamento da disciplina Laboratório II (Análises de Políticas Públicas), do curso Bacharel em Ciência Política, do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF. Sob a orientação dos professores Amarildo Baesso e André Rosa. A revisão linguística foi realizada por Luciana Barreto.

² Graduanda, em Ciências Políticas, em formação complementar da Universidade de Brasília, e estagiava dando apoio em projetos no Impact Hub Brasília. Atualmente atuo como estagiário no Governo do DF no Senado Federal, alocado no Programa e-cidadania.

³ Bacharel em Ciência Política pela Universidade de Brasília, Mestre em Psicologia (Linha de pesquisa em psicologia política (eleições), participou de Núcleos de Pesquisa Pibic como bolsista nos seguintes temas: Relações clientelistas baseado no voto e Laboratório de Comportamento Político e Políticas Públicas - LAPCIPP da Universidade de Brasília, tendo pesquisado sobre estudos raciais e cotas nas Universidades Federais.

research in the reception centers in the DF, using the analytical descriptive method to demonstrate the situation of abandonment of the program from the perspective of the local servers. This work aims to describe the total neglect of policies aimed at street citizens, in view of one of the few programs adopted by the country's capital.

Keywords: Homeless. Public Policy. Pop Centers. Society. Social Vulnerability.

Resumen

Este artículo analiza el programa Cidade Acolhedora, una política adoptada en 2013 en el Distrito Federal, que tiene como objetivo rescatar, tratar y reintegrar en la sociedad a la población de la calle. Buscando investigar el surgimiento del programa, su implementación y la situación actual del día a día, y dilucidar el abandono y la falta de asistencia a las personas sin hogar en Brasilia, el estudio siguió una investigación cualitativa junto con una investigación de campo en los centros de acogida del Distrito Federal, utilizando el método analítico descriptivo para demostrar la situación de abandono del programa desde la perspectiva del personal local. El objetivo de este trabajo es describir el total abandono de las políticas dirigidas a los ciudadanos sin hogar, a la vista de uno de los pocos programas adoptados por la capital del país.

Palabras clave: Sin hogar. Políticas Públicas. Centros Pop. Sociedad. Vulnerabilidad social.

Introdução

De acordo com Fragnella (2009) e Penteado (2004), a presença de pessoas em situação de rua no Brasil, é um elemento do processo de urbanização e industrialização de um país, já que desde as grandes industrializações e novos comportamentos sociais, como foi o êxodo rural ou até mesmo o pêndulo de períodos estratégicos onde aumentam a procura de trabalhos temporários. Todos possuem um efeito que conduz a população mais pobre para as periferias das cidades, deixando os centros urbanos elitistas com características sempre revitalizadas, com fontes culturais, edifícios administrativos e conseqüentemente um grande crescimento de interesse imobiliário, sendo assim, pessoas de baixa renda são obrigadas a se perifernizar. No Brasil, esse processo se intensificou nas décadas de 1950 a 1980 com a onda de industrialização, pois, no contexto histórico onde o comportamento econômico era agrícola e rural, o número de pessoas em situação de rua seria menor nas cidades, mas, é preciso levar em consideração que o aumento de pessoas nos centros urbanos, se iniciou de forma rápida e desorganizada, ao qual não haviam oportunidades suficientes de trabalho e moradia, gerando uma intensificação na pobreza, que provocou e provoca a favelização das populações, o aumento da violência e desigualdade social devido à falta de preparo em receber os cidadãos que se deslocavam dos campos.

Neste mesmo período iniciou a construção de Brasília, localizada no planalto central brasileiro que até então, era uma região que abrigava aldeias indígenas e pequenos vilarejos, que após a aprovação da Lei federal nº 2.874, autorizando a mudança e transformação de Brasília, se tornou a capital do país. Em 1956, Juscelino convocou milhares de trabalhadores para construção civil, comerciantes e diversos outros serviços que iriam suprir as necessidades dos novos moradores da capital, público que se deslocou principalmente da região norte e nordeste do país, e no fim, acabou sendo um grande contingente de mão de obra barata.

Nas informações publicadas pelo IBRASE (instituto brasiliense de estudos da economia regional), de 2004, o projeto de Lúcio Costa previa que a população de Brasília chegaria em 500 mil habitantes no início dos anos 2000, ao qual em decorrer dos 40 anos foram feitas várias transformações urbanísticas, iniciando a expansão e se distribuindo em várias localidades, surgindo assim o Distrito Federal, contando com mais de 10 cidades satélites que em 1980 já atingia 1.176,9 milhões de habitantes e em 2000 cerca de 2.051,1 milhões. Segundo dados da Administração regional de Brasília, em 1969 com apenas nove anos de fundação, já contava com 80.000 pessoas morando em situações precárias no DF, que já contabilizava 500 mil habitantes, deixando claro que o planejamento urbano não previu corretamente o crescimento da região. O nível de favelização foi o tema mais comentado em Brasília em 1969, sendo óbvio a necessidade de intervenção na grave situação que predominava no momento, sendo ordenado à Secretaria de Serviços Sociais a erradicação das favelas, criando a comissão de erradicação de favelas, comandada pela até então primeira dama Vera Almeida, auxiliada pela Novacap, demarcando lotes na área norte de Taguatinga, que após 9 meses haviam sido concluídas a transferência de famílias, que ainda assim viveram um drama pela falta de água, iluminação pública e transporte coletivo. No final, toda a área se tornou as 27 regiões administrativas, com grandes diferenças culturais e étnicas, principalmente pela desigualdade social que acabava se mascarando pelo grande crescimento econômico na época, já que no estudo do IBRASE de 2004, o pib per capita do DF em 2001 foi calculado em R\$ 15.725,00 sendo o maior de todos os estados brasileiros e que até 2009 permaneceu com o maior pib per capita brasileiro, mas também sendo a unidade federativa mais desigual do Brasil.

O abismo gerado pela falta de indústrias em cidades do entorno, contribui para um cenário de dependência da população aos empregos e oportunidades no centro da cidade, sendo o DF uma das localidades que concentram mais pessoas em situação de rua. Uma pesquisa feita pelo Projeto Renovando a Cidadania (2011) apontou que maioria das pessoas nessas condições são migrantes que vieram em busca de melhores condições, sendo 80.5% de outras unidades da federativas e 0.6% de outros países, dos motivos para mudança 49,1% pela oportunidade de trabalho 15.4% acompanhando familiares enquanto 6.4% em busca de tratamento de saúde. Entre algumas argumentações que verificam as características, Silvia (2006, p. 79) denomina essa população como “ parte da classe trabalhadora que se encontra no pauperismo, ou seja, está apta ao trabalho, mas não é absorvida ou integrada no mercado”. Outra pesquisa feita pelo IBGE, ilustra 82% das pessoas em situação de rua são homens entre 25 e 44 anos, isto é, em idade produtiva e no recorte feito por cor, os negros são maioria em situação de rua, sendo 67% no conjunto da população observada.

Já se concentrando no DF, em 2011 foram contabilizados 10.972 adultos em situação de rua, onde 78,1% são do sexo masculino e a maioria negros entre 18 e 60 anos, sendo notório que o panorama histórico e o processo urbanístico exacerbado, destinou à um público específico uma série de externalidades negativas.

Em busca de amenizar e sanar as discrepâncias, o DF vem avançando em políticas públicas para o público sem teto, como o Decreto nº 32.986, de 2011 que instituiu o comitê intersocial para elaboração de políticas públicas de inclusão social, e em 2013, criou o programa Cidade Acolhedora - serviço especializado de abordagem social, desenvolvida pela secretaria de desenvolvimento humano, que é focado na intervenção e acolhimento de pessoas em situação de rua e que será a política pública escolhida para ser analisada. O estudo teve como procedimento

técnico, o método descritivo analítico trabalhado através da análise de documentos e uma pequena pesquisa de campo, com aplicação de um questionário semiestruturado, com questões abertas e fechadas relacionadas ao escopo da política, e o funcionamento nos centros pop's do DF, através de artigos de base científica, do histórico de possíveis programas e ações feitas pelo governo.

O Programa Cidade Acolhedora

O programa Cidade Acolhedora, faz parte da rede de serviços e políticas públicas para a sociedade civil, que se organizam para atender os indivíduos e seus grupos nas maiores das necessidades, principalmente, prezando pelo respeito, comprometimento, articulações e acordos para que haja um atendimento adequado às famílias. O serviço de acolhimento do SUAS atende indivíduos em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos e com os vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Os serviços de acolhimento devem ser realizados em diversas modalidades, voltadas para cada grupo, tendo o objetivo de acolher e garantir proteção integral e em situações de negligência, violência, possibilitar a convivência comunitária, promover acesso à rede socioassistencial, aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às políticas públicas.

A agenda desta demanda foi incorporada à Seguridade Social, a política de Assistência Social no Brasil, sendo sua garantia um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado, organizada pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) (Lei nº 8724/1993), que estabelece no parágrafo único: Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais (BRASIL, 1993). Na década seguinte, surge a Política Nacional de Assistência Social, integrada ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que organiza os serviços, programas, projetos e benefícios voltados à política pública de saúde pública e assistência social (BRASIL, 2004, 2005).

O Decreto nº 7.053/2009, implementa a Política Nacional para a População em Situação de Rua, e o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), sendo um local especializado para a oferta do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, criando um novo paradigma em relação ao atendimento às pessoas em situação de rua, tentando romper o ideal fielmente integrado com o assistencialismo e a tutela, fazendo parte do estado de direito (BRASIL, 2011). O Serviço é voltado às pessoas que fazem das ruas seu espaço de moradia e/ou sobrevivência, por meio de ações com foco na inserção social, acesso a direitos e à proteção social; oferecendo acompanhamento individual e/ou familiar e promover a articulação intersetorial com as demais políticas públicas, como saúde, habitação, segurança alimentar, trabalho e renda, realizando a reinserção na sociedade, a participação social, nova projeção de vida do indivíduo, fortalecimento coletivo e social, como a autonomia (BRASIL, 2011).

Ressalta-se que infelizmente existe uma carência de pesquisas censitárias de caráter nacional destinadas à quantificação dessa população, ignorada por esse tipo de levantamento, inclusive, pelo IBGE, pois devidos aos critérios de pesquisas que visam justamente domicílios. A última estimativa feita prevê 101.854 pessoas vivendo nas ruas no Brasil (NATALINO, 2016), em condições de extrema vulnerabilidade, expostas a múltiplas violências e à violação cotidiana de seus direitos sociais. Para

elucidar a tamanha negligência, de nem mesmo contabilizar a mapear este público, uma estimativa realizada pelo Ipea, prevê 281.472 pessoas em todo o Brasil em situação de rua desde 2012. Por outro lado, na capital do país, Brasília, a CODEPLAN contabilizou entre 2.200 a 3 mil pessoas em situação de rua, local que possui o título de 4ª unidade federativa mais desigual do país (CODEPLAN, 2021), também a maior favela do País, o IPEDF (2015) publicou em uma análise, que (81,4%) das famílias no DF, possui um perfil de renda crítica, que tende a ser mascarada pelos altos salários dos servidores públicos. Desta forma, demonstro que a identificação, localização e diversos outros fatores dificultam a real contagem da população Pop rua.

Em 2013 foi instituído no governo do ex-governador Agnelo Queiroz, a construção de mais centros pop's de acolhimento para população de rua e também o investimento em novos serviços de abordagem, que funcionariam de 8h às 22h. No mesmo ano, o programa cidade acolhedora foi instituído como método de apoio, para alcançar ativamente o público alvo da política pública, ao qual estaria sendo um seguimento de outras políticas públicas que estavam em bom funcionamento na época, como o Brasil sem Miséria, os restaurantes comunitários pela capital e a criação da galpões para catadores de lixo da estrutural que demonstraram grande efetividade na época. Como descrito por Daniel Seidel, o programa tinha como objetivo principal, que na copa do mundo de 2014, não existisse nenhum cidadão em situação de rua no DF, ao qual no primeiro ano estimadamente seria investido 6 milhões de reais para realização do programa, além da contratação de 164 pessoas para formação das equipes.

O funcionamento da política pública se estenderia da seguinte forma, qualquer cidadão que visse alguém em situação de rua, más condições ou situações parecidas, poderia entrar em contato através do telefone 156 na opção 1, ao qual após o contato, seria encaminhada umas das 28 equipes do projeto que estivesse disponível para realizar o acolhimento consentido, levando até o centro pop mais próximo, realizando uma triagem para conhecer as demandas do indivíduo. Outra forma também descrita, seria a ação de busca ativa, onde as equipes sairiam nas ruas, abordando o público alvo que tivesse interesse em sair da situação de rua. Cada equipe seria formada por 5 pessoas com no mínimo um ex-morador de rua, um assistente social e um psicólogo, onde ao menos 2 pessoas da equipe tivessem carteira de motorista. Após realização do acolhimento, higienização e alimentação dessas pessoas, seria dado início ao tratamento com o cidadão, através de conversas com o psicólogo e assistente social, visando identificar as demandas, sejam elas encaminhamento para reabilitação de drogas ou álcool, tratamento psicológico e em caso de doenças mentais, o acompanhamento psiquiátrico, além disso, a identificação para aqueles que não se recordam mais dos nomes, seria feita com ajuda da polícia federal. Iniciado o processo de reabilitação e ressocialização, o próximo passo seria o contato de parentes para que o cidadão pudesse se restituir socialmente.

Discussão e Resultados

O contato foi iniciado com as duas unidades do centro pop de Brasília e Taguatinga por ligação, expondo o interesse de conhecer o funcionamento do local. O centro de Brasília indicou a necessidade de protocolar o pedido por e-mail, mas não houve qualquer resposta da unidade mesmo após insistência de contato. Na unidade de Taguatinga, foi utilizado o mesmo procedimento, que em 12 dias obteve resultado, ao qual foi marcada uma visita na unidade em 5 dias. Através do telefone foram me passado as seguintes orientações:

- 1 - Não levar itens de valor e/ou que chamem a atenção.
- 2 - Não levar objetos cortantes ou pontiagudos, isqueiros, cigarros, garrafas de vidro e correlacionados.
- 3 - Apenas andar pelos locais autorizados pelos funcionários, e caso adentrar nos espaços compartilhados de convivência comum entre os “internos”, apenas andar com o acompanhamento do supervisor responsável do horário.
- 4 - Não poderá ser gravado qualquer espaço interno que esteja sendo ocupado pelo público acolhido e nem a identificação do cidadão.
- 5 - Em caso de entrevistas, todas serão acompanhadas pelo profissional escalado no momento.
- 6 - Não será permitido a gravação das entrevistas seja por áudio ou vídeo, apenas realizar a anotação de informações prestadas de livre e espontânea vontade e não confidenciais dos “internos” e responsáveis.

Compareci na data prevista ao local, sendo recebida por uma assistente social que me acompanhou durante o dia, no primeiro momento foi feita uma pequena ficha de identificação e revista para verificar o que adentrava o local e em seguida fui orientada a não poder utilizar o bloco de notas e canetas que haviam levado, mantendo tudo trancado no armário dos funcionários. Em seguida foi apresentado a estrutura do local que em minha respectiva, parecia uma escola que foi adaptada, visitei o as salas de atendimento e convivência dos funcionários, naquele momento não poderia entrar no ambiente compartilhado dos internos, pois, estava ocorrendo uma atividade feita por estagiários, ao qual aguardei a finalização por 1h.

Depois da atividade, fui autorizada a adentrar o local, que contava com ala de banheiros femininos e masculinos, sendo supervisionados na entrada e que não possuem espelhos ou portas, já nos alojamentos alguns haviam beliches e outros os colchões estavam no chão, cada quarto comporta de 2 a 6 pessoas. A copa/ cozinha onde acontece a alimentação dos internos também é supervisionada, ao qual a assistente me relatou que a alimentação variava, pois, às vezes recebem as marmitas já prontas de empresas terceirizadas, e as vezes somente os mantimentos, que neste caso, o cardápio semanal era decidido diversas vezes pela própria equipe da cozinha. Após a finalização da apresentação do local, a assistente me informou que não poderíamos prosseguir, devido a necessidade do apoio dela nas atividades e assim combinamos a minha volta ao local para a próxima semana, para conversar com o responsável da unidade.

Em 10 dias, compareci à unidade e fui recebida pelo responsável, ao qual estabelecemos uma conversa simplista para entender como estava funcionando o local. No tópico de relações de trabalho no local, em relação às atividades, foi relatado uma certa rotatividade no local, por serem da área da saúde como enfermeiros, técnicos, psicólogos e afins, era normal que quisessem entrar diretamente na área. Neste caso, é importante lembrar que no DF, os servidores dos centros pop são vinculados à SES- DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal). Sendo assim, qualquer funcionário que esteja apto a função, pode ser realocado para os centros, salvo aqueles que comprovam a incapacidade física ou mental. Questionando sobre o funcionamento da política pública, o diretor relatou que nenhum membro da equipe

havia presenciado o funcionamento, de como havia sido prevista, sendo todos funcionários relativamente novos, entre 1 a 5 anos, mas que várias atividades se quer haveria probabilidade de funcionar, relatando que a busca ativa funcionaria de forma dificultosa por questões de segurança, caso o indivíduo tivesse um colapso em meio ao deslocamento ou até mesmo para abordá-los em locais de risco, além da dificuldade de manutenção de funcionários que não são suficientes para atividades externas, e não possuem treinamento para tal. Dessa forma não foi mantida a busca ativa, somente a receptiva daqueles que buscam ajuda no local.

É importante lembrar que, a saída da rua não pode ser tomada como decisão obrigatória, mas como uma demanda pessoal, respeitando a autonomia de cada um (MATTOS, 2006), ou seja, a saída da rua, seja pela via tratamento e reinserção familiar, como única forma de autonomia dos sujeitos pode ser limitada ou mesmo equivocada, criando imposições que podem não ser suficientes para os indivíduos, necessitando mais do que um local com água e comida, e alguém para conversar, é imprescindível lembrar que essas pessoas já tiveram uma vida diferente daquilo. Escolher viver nas ruas ou longe da família consiste em exercício de autonomia, cabendo aos equipamentos socioassistenciais, como os Centros Pop, criar junto a esses sujeitos projetos de vida e existência que possam caber nesse entendimento, e no porquê dessa escolha.

O responsável também descreveu, que atualmente recebem a procura de 100 pessoas diariamente, e que tudo depende de como está a situação interna do local, na recepção primeiramente é feita uma triagem para verificar a situação da pessoa, se está sobre uso de álcool, drogas ou surto, passando em seguida por uma revista feito pela segurança do local e em seguida são encaminhados para higienização e alimentação sempre acompanhada pelas assistentes sociais, seguindo, para a iniciação do tratamento com os psicólogos da unidade.

Foi declarado também, que infelizmente não estava ocorrendo uma recolocação dos internos na sociedade, pois, a identificação feita pela Polícia Federal demorava até 3 meses para obter resposta, tempo extremamente longo para um local que recebe uma alta procura, o mesmo processo é feito para a procura de parentes e que caso sejam de fora do DF, acontece a mesma situação. E em média cada interno passa em torno de 12 a 30 dias no local, sendo liberado novamente para as ruas, caso não ocorra a identificação ou contato com os parentes.

Percebe-se que os participantes dos Centros Pop entendem a inclusão social, é um fator que define a retomada da vida dos pacientes, mas que infelizmente não é possível cumprir esse papel ali. Por mais que haja um acolhimento, uma escuta e também atividades exercidas por instituições do terceiro setor, o tratamento acaba sendo momentâneo, já que o máximo de permanência no local, são 15 dias, tempo insuficiente para um indivíduo que passou meses ou anos na rua conseguir se estabelecer em qualquer sentido. Principalmente, porque a unidade possui uma demanda diária, que tende a procurá-los em momentos de surtos e que precisam de ajuda e acolhimento imediato, mas pela alta demanda, pode não ser atendida e demorar meses para tentar novamente, pelo sentimento de incapacidade e de abandono. As pessoas em situação de rua vivem para a sobrevivência diária, sendo criminalizados ou estigmatizados, como comumente ocorre nos trabalhos desenvolvidos contra essa população (SNOW; ANDERSON, 1998; SCOREL, 1999).

Dentre as pequenas e curtas falas, declaradas pelos funcionários na unidade, o discurso tem uma ideia de impotência, inutilidade e de fazer o que conseguem diante da realidade do local:

[...] O que fazemos aqui, é de uma grande importância, mas que tende a ter pouco reconhecimento. Porque a população em situação de rua não possui acesso diário a rede de segura, passando por situações de medo, negligência, desprezo e humilhação diariamente, mas por meio dos centros pops, tomam conhecimento da oferta de vagas e a chance de poder entrar uma delas para receber um atendimento humanitário [...] O Centro Pop oferece cursos, e atividades em forma de circuito para tentar alcançar este público com a ajuda das entidades do terceiro setor, principalmente igrejas. Mas, me parece uma atividade diária de “tapar buraco”, que em breve irá reabrir de novo, e estaremos aqui para refazer o trabalho novamente. Já que reinserir o indivíduo, nem seria o termo correto, pois ele já está na sociedade, só é negligenciado por ela. E estar aqui por um período, tende a levantar a estima e o amor próprio, mas que logo acaba com a volta às ruas, o choque da insegurança, fome e desprezo, o toma a realidade e assim o ciclo vicioso se repete. [...]

Considerações Finais

O objetivo da pesquisa, era compreender como o programa cidade acolhedora, tem realizado a inclusão das pessoas em situação de rua, e como está sendo proposta e articulada pelos Centros Pop do Distrito Federal, a partir da perspectiva dos atores desses equipamentos. Embora não tenha abrangido uma maior quantidade de atores do estado, e não tenha alcançado a demonstração através de dados, foi possível identificar e verificar o funcionamento da política no seu dia a dia.

Os resultados indicaram, de maneira geral, que o programa cidade acolhedora foi encerrado de forma compulsória, já que não havia recursos suficientes para sua manutenção, fazendo com o que, apenas inserisse uma atividade dentro das ações dos centros pop, que seria a identificação dos indivíduos, realizadas com parceria a polícia civil. É visível, que o escopo do programa se faz de forma confusa, não se fala a sobre concursos, licitações das empresas, cursos preparatórios que se fazem extremamente necessários quando irá lidar com a sociedade, principalmente a mal assistida, e que requer que sejam ofertadas de maneira continuada e integralizada, construídas a partir do repertório e em conjunto com a população em situação de rua, para que possam responder às necessidades singulares e também coletivas, dentre elas moradia, saúde, alimentação, educação etc.

É importante ressaltar que, o estado deve cuidar do bem estar social de todos os indivíduos, garantindo as instâncias básicas de sobrevivência na sociedade, e já unanimidades que as mazelas sociais, são todos frutos e criações das omissões do estado, que repentinamente é culpado pela má estrutura burocrática e social, independente disso deve trabalhar para sanar tal, lembrando que a ação ou a falta dela, também gera resultados. (PINHO, 2019).

Os participantes também indicaram que os Centros Pop são espaços potentes para as ações voltadas ao cuidado e auto aceitação, não só por meio de sua realização, mas através da articulação com diferentes setores de iniciativas públicas e privadas para garantir o acesso a direitos e a sensibilização social quanto a esse aspecto. Destacando a importância de suporte profissional durante todo o processo, auxiliando na efetividade do reconhecimento do indivíduo. Mas também foi apontada a carência de iniciativas voltadas especificamente aos interesses e necessidades da população em situação de rua. As ações realizadas pelos voluntários, se mostram bastante voltadas ao autocuidado, reconhecimento, afeto e saúde, embora o incentivo para a procura de instituições religiosas tenha sido ressaltado como uma alternativa à experiência que vem sendo feita. Existem diversas barreiras a serem superadas para a inclusão das pessoas em situação de rua, englobando fatores individuais e sociais; fatores históricos e excludentes, como o preconceito, a discriminação e a falta

de oportunidades a este grupo populacional, problemas de saúde mental, especialmente aqueles associados ao uso abusivo de substâncias, também precisam ser tratados para a efetiva inclusão social e suporte integral a esses indivíduos.

Por fim, ressalto que o acolhimento é um elemento importante, mas não atua isolado na superação da situação de rua, entendendo a necessidade do olhar ampliado e da criação de políticas que contemplem a complexidade do viver nas ruas, em relação a saúde, educação e trabalho que são itens extremamente necessários para os sujeitos.

Pesquisas como esta buscam dar visibilidade a pessoas que, de certa forma viveram em boa parte da sua vida na beira da sociedade, em situações de risco e com grande parte de suas vidas negligenciadas pelo estado, tendo seus laços afetivos e sociais rompidos, perdendo o acesso a seus direitos, dentre eles o trabalho, sensibilizando quanto a importância da atenção integral às demandas desta população. Ainda são escassos os projetos, programas e políticas públicas que supram a complexidade dos aspectos relacionados à situação de rua e a saída dela. E a atuação do Cidade Acolhedora juntos dos Centros Pop, deveria potencializar na reconstrução de projetos de vida, de redes de suporte e apoio e na intermediação do acesso aos direitos sociais, mas que se comportou como uma ação “para inglês ver”, já que na fala do secretário Daniel Seidel, o intuito do programa era tirar todos os moradores de rua até a copa do mundo de 2014, ao qual o Brasil foi sede, sem prever qualquer continuidade.

A opção do 156 anteriormente relatada como forma de contato, hoje pertence ao cadastro único e também não houve publicação de dados de efetividade ou relatórios pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Deste modo, fica óbvio que a política pública não conseguiu e segue não conseguindo restabelecer o seu propósito, mas mesmo assim possui um escopo extremamente importante para a sociedade. Ressalto a necessidade de aprofundamento de pesquisas com este cunho, principalmente verificando desde a distribuição de recursos orçamentários, até as experiências dos usuários, para entender e identificar as medidas necessárias para o alcance deste público, e sua relação com o estado.

Referências

BORYSOW, I. C.; FURTADO, J. P. **Acesso, equidade e coesão social: avaliação de estratégias intersetoriais para a população em situação de rua**. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 48, n. 6, p. 1069-1076, 2014.

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420140000700015>. Acesso em 08 de abril de 2022

BRASIL. Lei Federal nº 8742, de 7 de dezembro de 1993. **Lei Orgânica da Assistência Social**. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 8 dez. 1993.

BRASIL. Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004. **Política Nacional de Assistência Social – PNAS**. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 28 out. 2004.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (Brasil). **Secretária de desenvolvimento social**. 2018. Disponível em link <<https://www.sedes.df.gov.br/cidade-acolhedora-servico-especializado-de-abordagem-social/>> Acesso em 07 de set de 2022.

IBRASE– Instituto Brasiliense de Estudos da Economia Regional. **A economia do Distrito Federal – um estudo analítico dos últimos 10 anos**. Brasília: Bárbara Bela Editora Gráfica, 2004. Disponível em :<http://corecondf.org.br/corecondf/files/2012/03/ibrase.pdf>. Acesso em 23 de Jun de 2022.

LACERDA, Fernanda Calasans Costa; PESSOTI, Gustavo Casseb; SILVA, JADSON Santana A. **Reflexões sobre o estudo da pobreza: o que há de novo no debate atual? Revista de Desenvolvimento Econômico**. Ano XV, no 27, junho de 2013 Salvador. Disponível em: <http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rde/article/view/2742>. Acesso em Jun de 2022

MARRA, Lopes, Helger. **Indicador de pobreza: aplicação de uma abordagem multidimensional ao caso brasileiro** / por Helger Marra Lopes; Paulo Brígido Rocha Macedo, Ana Flávia Machado - Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2003. 15p. (Texto para discussão; 223).

MOVIMENTO NACIONAL DE POPULAÇÃO DE RUA. **População de rua: vidas e trajetórias**. In: **BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Rua: aprendendo a contar** – pesquisa nacional sobre a população em situação de rua. Brasília: Secretaria Nacional de Assistência Social, 2009. p. 173-186.

PRATES, J. C.; PRATES, F. C.; MACHADO, S. **Populações em situação de rua: os processos de exclusão e inclusão precária vivenciados por esse segmento**. *Temporalis*, Brasília, v. 11, n. 22, p. 191-215, 2011.

SEDES; Centro pop. Brasília, 2013. Disponível em < <https://sedes.df.gov.br/centro-pop/>>. Acesso em 07 de set de 2022.

SEDES; Centro pop. Brasília, 2022. Disponível em < <https://www.gov.br/pt-br/servicos/acessar-unidade-de-acolhimento>> Acesso em 21 de set de 2022.
SEDES; **Políticas Sociais no Distrito Federal**. Brasília, 2014. Disponível em < <https://www.sedes.df.gov.br/politicas-sociais-no-distrito-federal/>> Acesso em 21 de set de 2022.

SOUSA, A. P.; MACEDO, J. P. **População em situação de rua: Expressão (im)pertinente da “questão social”**. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 35, p. e35510, 2019. <https://doi.org/10.1590/0102.3772e35510>. Acesso em 17 de Jul de 2022.